

MADANIYAT VA SAN'AT JURNALI

ISSN: 2181-4562
www.imfaktor.com

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

УЗАКОВА Зульфия Курбаналиевна*художественный руководитель и главный балетмейстер**Государственного ансамбля танца**«Тошкент зеболари»*<https://doi.org/10.5281/zenodo.15165439>

БАЛЕТМЕЙСТЕРСКИЙ ДЕБЮТ ИБРАГИМА ЮСУПОВА

АННОТАЦИЯ

В статье освещается творческая деятельность выдающегося балетмейстера, Народного артиста Узбекистана Ибрагима Юсупова на примере его первых постановок на сцене Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои. Автор анализирует художественно – эстетические особенности балетов «Тропюю грома» К.А.Караева и «Семург» Б.Бровцына, ставших творческими достижениями молодого балетмейстера, органично соединившими приёмы классического балета и национального танца. сыгравшими важную роль в развитии балетного искусства Узбекистана.

Ключевые слова: наследие, репертуар, труппа, педагог, балетмейстер, тема, образ, сценография, режиссура, фольклор.

IBRAGIM YUSUPOVNING BALETMEYSTERLIK DEBYUTI

ANNOTATSIYA

Maqolada Alisher Navoiy nomidagi Davlat akademik katta teatri sahnasida qo'yilgan ilk spektakllari misolida atqli xoreograf, O'zbekiston xalq artisti Ibrohim Yusupovning ijodiy faoliyati yoritilgan. Muallif K.A.Karayening "Momaqaldiraq yo'li" va B. Brovtsinning "Semurg" baletlarining badiiy-estetik xususiyatlarini tahlil qiladi. Mazkur spektakllar yosh baletmeysterning ijodiy yutuqlari bo'lib, o/z ichida klassik balet va milliy raqs texnikasini uzviy uyg'unlashtirgan, O'zbekistonda balet san'atining rivojlanishida muhim rol o'ynagan.

Kalit so'zlar: meros, repertuar, truppa, pedagog, baletmeyster, mavzu, obraz, ssenografiya, rejissura, folklor.

IBRAHIM YUSUPOV'S BALLE MASTER DEBUT

ANNOTATION

The article highlights the creative work of the outstanding choreographer, People's Artist of Uzbekistan Ibrahim Yusupov using the example of his first productions on the stage of the State Academic Bolshoi Theater named after Alisher Navoi. The author analyzes the artistic and aesthetic features of the ballets "The Path of Thunder" by K.A. Karaev and "Semurg" by B. Brovtsyn, which became the creative achievements of the young choreographer, organically combining the techniques of classical ballet and national dance. played an important role in the development of the ballet art of Uzbekistan.

Key words: heritage, repertoire, troupe, teacher, choreographer, theme, image, scenography, directing, folklore.

В богатой и многогранной культуре нашей страны особое место принадлежит Государственному академическому Большому театру имени Алишера Навои, который по праву считается ведущим театром Узбекистана, его национальной гордостью, притягательным центром музыкально-театральной культуры.

Приобщая жителей Ташкента и многочисленных гостей республики к высокому искусству оперы и балета, театр за многие десятилетия стал одной из вершин национального достояния нашей страны. Театр имеет славную историю, богатую замечательными традициями, творческими поисками и достижениями, открытием новых имён. История театра - мощный фундамент той высокой культуры и мастерства, благодаря которым театр оперы и балета снискал мировую известность.

На протяжении почти вековой истории в театре накапливались достижения, шлифовался круг выразительных средств, совершенствовался опыт, вырабатывались и развивались гуманистические принципы. Театр впитал в себя все богатство национального и мирового классического наследия и создал уникальные образцы узбекского музыкально-сценического искусства.

В частности, в стенах театра обрели сценическую жизнь персонажи классических балетных спектаклей, а также исторические герои узбекского народа, на протяжении веков сражавшиеся за свободу и независимость родной земли от иноземных захватчиков.

В истории балетного искусства Узбекистана второй половины XX - начала XXI века яркий след оставил известный артист балета, балетмейстер и педагог, Народный артист Узбекистана, главный балетмейстер Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои Ибрагим Юсупов (1935 – 2014). Продолжая и творчески обогащая традиции своих известных предшественников и наставников – Мухиддина Кари-Якубова, Тамары Ханум и Мукаррам Тургунбаевой, а также мастеров русской балетной школы – Евгении Обуховой, Веры Губской, Зинаиды Афанасьевой, Ибрагим Юсупов внёс значительный вклад в развитие национального балетного искусства. Поставленные им на сцене ГАБТ имени Алишера Навои балетные спектакли стали заметным событием в истории узбекского театрального и танцевального искусства Узбекистана.

Творческое наследие Ибрагима Юсупова является достоянием истории узбекского хореографического искусства. Своеобразие творческого «почерка» балетмейстера проявилось на примере целого ряда балетных постановок классического и национального репертуара, осуществленных не только в Узбекистане, но и в зарубежных странах,

Из биографии балетмейстера известно, что, окончив хореографическое училище, Ибрагим Юсупов в 1955 году был принят в труппу Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои.

Первыми балетмейстерами молодого артиста балета стали Народная артистка Узбекистана Галия Измайлова и Михаил Сатуновский. Благодаря своему незаурядному дарованию, юноша вскоре становится солистом, танцует ведущие партии в балетных спектаклях действующего репертуара. Среди воплощённых им хореографических образов в классических и национальных балетных спектаклях – Альберт в «Жизели», Звездич в «Маскараде», Батыр в «Мечте», Зигфрид в «Лебедином озере», Бамбур в «Кашмирской легенде», Солист в «Шопениане».

В этих балетных постановках партнёрами Ибрагима Юсупова были такие мастера сценического искусства, как Галия Измайлова, Бернара Кариева, Гульнара Маваева, Валентина Проскурина, Севилья Тангуриева [1, С.59-61].

В 1957 году Ибрагим Юсупов в составе творческой труппы ГАБТ имени Алишера Навои принимает участие во Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Москве. Балетные спектакли с его участием тепло принимают тысячи зрителей, приехавших в столицу из разных стран мира.

За активное участие в проведении фестивальных мероприятий он был удостоен золотой медали лауреата. Спустя два года его беззаветное служение балетному искусству было отмечено еще одной высокой наградой – медалью «За трудовое отличие».

В свободное от репетиций и спектаклей время он внимательно наблюдал за тем, как работает вся постановочная группа во главе с балетмейстером над «рождением» нового спектакля, как организуются и проводятся репетиции, как тщательно и кропотливо работают артисты балета над созданием эмоционально выразительного художественного образа.

Молодой артист балета И.Юсупов ощущал в себе потенциал хореографа, стремился в совершенстве овладеть балетмейстерским искусством, чтобы осуществить свои творческие замыслы.

С этой целью Ибрагим Юсупов в 1959 году отправился в Москву, где поступил в Государственный институт театрального искусства, на балетмейстерское отделение. На вопрос, с чем связано его решение стать балетмейстером, Ибрагим Юсупов отвечал так: «Не буду скрывать, что несмотря на интересные роли, я всегда реально оценивал то, что творческий путь танцовщика недолгий. Конечно, до пенсии ещё далеко, но я не мыслил своей жизни без театра и без своего искусства. Хотел учиться, узнать еще больше о своей профессии, так что пришлось вновь примерять на себя роль студента» [4, С.166].

В ГИТИСе И.Юсупов в течении пяти лет овладевает балетмейстерским искусством под руководством замечательного педагога, Народного артиста России Ростислава Владимировича Захарова.

Годы, проведенные в Москве, послужили для молодого балетмейстера подлинной школой профессионального мастерства и обретения навыков в постановочной работе. Ибрагим Юсупов вместе с однокурсниками с огромным интересом посещал балетные, оперные, драматические и музыкально-драматические спектакли, идущие на московской сцене, имел возможность наблюдать учебные занятия в Хореографическом училище, присутствовать на репетициях новых спектаклей в постановке знаменитых балетмейстеров и педагогов, иными словами, накапливал творческий «багаж» [3].

На практических и теоретических занятиях в ГИТИСе Ибрагим Юсупов постигал каноны балетмейстерского искусства, методику преподавания хореографических дисциплин, с огромным интересом изучал историю мирового и русского хореографического искусства, творчество выдающихся композиторов, балетмейстеров, хореографов, артистов балета, сценографов.

Тот период был поистине «золотым веком» в истории Большого театра России. Среди тех, кого И.Юсупов называл своими учителями и наставниками, были такие легенды русского балета, как Галина Уланова, Марис Лиена, Виталий Васильев, Майя Плисецкая.

Работа под руководством Ростислава Захарова, способствовала формированию творческой личности Ибрагима Юсупова как достойного продолжателя классических традиций в балетном искусстве. В бережном отношении к воплощению балетной классики И. Юсупов в целом, безусловно, был верен заветам великих хореографов – Мариуса Петипа, Александра Горского, Михаила Фокина [3, С.253].

Юсупов завершает обучение в ГИТИСе в 1964 году и возвращается в Ташкент, в родной для него ГАБТ имени Алишера Навои. Начинается активная творческая деятельность – молодой балетмейстер выпускает два дипломных спектакля.

Первым балетным спектаклем стал для него поставленный ещё в 1963 году балет К.А.Караева «Тропую грома» (либретто – Ю.Слонимского, дирижёр – Ф.Шамсутдинов, сценограф – Т.Шорахимов).

Интерес к постановке балета объяснялся тем, что в шестидесятые годы прошлого века многие зачитывались романом Питера Абрахамса «Тропую грома», переведённым на русский язык.

В произведении повествуется о перипетиях судьбы чернокожего юноши, полюбившего «белую» девушку. Впервые на узбекской сцене предстала далёкая и незнакомая Африка, зазвучали ритмы африканской музыки. Для их воплощения хореограф искал и нашёл, как отмечали рецензенты, «новые пластические краски, новые элементы движений, особый колорит» [4, С.169].

В балете К.А.Караева тема «неравной» любви прозвучала особенно экспрессивно и драматично, и высокий гуманистический смысл произведения заинтересовал молодого балетмейстера. В результате родился страстный и живой спектакль, увлекающий зрителя остротой сюжета. Сам Ибрагим Юсупов исполнил партию главного героя – чернокожего юноши Ленни. Партию его возлюбленной – Сари – танцевали Галия Измайлова и Бернара Кариева.

Историк балетного и танцевального искусства Узбекистана, кандидат искусствоведения Любовь Александровна Авдеева в монографии, посвященной творчеству Галии Измайловой, подробно анализирует партию Сари в исполнении прославленной балерины. По её словам, Сари Галии Измайловой «настолько сильнее и уверенней всех окружающих, что только человек с равной душевной силой может для неё стать интересным, а больший, нежели у неё самой, эмоциональный размах может её покорить. Так и произошло – встреча с Ленни решила судьбу Сари.

Сари Измайловой с первого взгляда покоряется Ленни. Захватывающий дуэт в саваннах, на фоне огненного огромного шара уходящего солнца, Измайлова проводила как гимн торжествующей любви, и только мгновение смешало её уверенный, радостно возбуждающий танец – мгновение, когда она вдруг чётко увидела чёрную руку любимого. То ли рецидив из прошлой жизни, то ли страх за любимого, а, пожалуй, то и другое смешались в движениях отчаяния, внесших в дальнейшее развитие образа ноту грозowego напряжения. Закрывающую трагедию – сцену убийства Ленни Измайлова проводила в нарастающем темпе открыто героического, полного страсти танца» [2, С.30.].

Второй дипломный спектакль - балет Б. Бровцына «Семург», поставленный в 1964 году Ибрагимом Юсуповым был вариантом сказки о птице счастья. Либретто было создано по поэме выдающегося узбекского поэта Хамида Алимджана. Но события поэмы-сказки перешли в либретто только в форме сюжета, характеры героев, лишившись национальных черт, предстали в образах обобщенно сказочных. Хореография Ибрагима Юсупова была экспрессивной и изобретательной.

Особенно интересно выстроена партия злой волшебницы Паризад, которая в облике царской дочери покорила сердце народного героя Буньяда и послала его на верную гибель. Танец Паризад выстроен на движениях действенного натиска, активного покорения пространства, движениях вихревых верчений – сложных, экспрессивных движений классического танца, тогда как руки в танце принимают положения ферганского танца.

В балете «Семург» Ибрагим Юсупов, как балетмейстер, ищет свой хореографический язык для постановки – он предпринимает попытку соединить классическую хореографию с танцевальными движениями узбекского танца. Наиболее наглядно это можно было увидеть в образе одной из главных героинь Паризод, партию которой танцевала Галия Измайлова. В этом спектакле балерина вновь блистала своим мастерством, причём не только хореографическим, но и спортивным.

Она органично соединяла движения классического танца с элементами партерной акробатики и гимнастики. Зрители восторженно аплодировали балерине, исполняющей сложные комбинации с фантастической лёгкостью. Но в этой партии была своя особенность – Ибрагим Юсупов украсил танец Паризод движениями рук и корпуса ферганского танца.

Это помогло балерине создать не отвлеченный образ ведьмы, а образ, перекликающийся именно с образами узбекского сказочного фольклора.

В другом составе партию Паризод танцевала Роза Рахмановна Искандарова, ныне преподающая классический танец в Государственной академии хореографии Узбекистана. Её героиня также противопоставляется положительным героям и всячески препятствует счастью влюбленных.

Помимо постановочной работы, Ибрагим Юсупов в эти и последующие годы продолжает танцевать в спектаклях текущего репертуара. Среди ведущих партий, исполненных им – Ленни в балете «Тропой грома», Буниата в «Семурге», Шахрияр в «Шахерезаде», Тимур в балете «Любовь и меч», Конрад в «Корсаре», Зигфрид в «Лебедином озере», Гармодий в «Спартаке» и другие хореографические образы.

Таким образом, первые балетные спектакли, поставленные Ибрагимом Юсуповым, стали творческими достижениями молодого балетмейстера, органично соединившим в своих поисках приёмы классического балета и национального танца. Традиции, заложенные Ибрагимом Юсуповым, продолжают его ученики и последователи, которые в наши дни осуществляют постановки новых балетных спектаклей, используя творческий опыт своего наставника.

IQTIBOSLAR. CHOSKI. REFERENCES.

1. Авдеева Л.А. Балет Узбекистана. – Т.: Изд-во им. Г.Гуляма, 1973.
2. Авдеева Л.А. Галия Измайлова. – Т.: Изд-во им. Г.Гуляма, 1975.
3. Ашрафи Ф.М., Кариева Б.Р. Государственный академический Большой театр оперы и балета имени Алишера Навои. Т.: «Узбекистан», 2003.
4. Насибулина Л.И. История узбекского хореографического искусства. – Т.: Навруз, 2019.